

О ПОНЯТИИ «РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ» В СОВРЕМЕННОМ СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14643848>

Мухлиса АЛИЕВА,

магистрант 1-курса ТГУВ, Ташкент, Узбекистан.

Тел: 90 320 07 80;

e-mail: mukhlisa2003@mail.ru

Илмий маслаҳатчи: Хайрулла ХАМИДОВ

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada sinxron tarjimada “qayta tuzish” («реструктурирование») tushunchasining mazmun-mohiyati xususida so‘z boradi. Unda asosiy e’tibor turk va rus tillari orasida amalga oshiriladigan sinxron va ketma-ket tarjimada notiq nutqini tashkil etuvchi jumalarni tarjima jarayonida qayta qurishning leksik-grammatik jihatlariga qaratiladi.*

***Kalit so‘zlar:** “qayta tuzish” («реструктурирование»), notiq nutqi, og‘zaki tarjima, sinxron tarjima, ketma-ket tarjima.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается содержание понятия «реструктурирование» в синхронном переводе. Основное внимание уделяется лексико-грамматическим аспектам реструктурирования предложений в речи спикера в процессе перевода с турецкого на русский язык при синхронном и последовательном переводе.*

***Ключевые слова:** «реструктурирование», речь спикера, устный перевод, синхронный перевод, последовательный перевод.*

***Abstract.** This article discusses the concept of “restructuring” in simultaneous interpretation. The main focus is on the lexico-grammatical aspects of restructuring the speaker’s sentences during the interpretation process between Turkish and Russian in both simultaneous and consecutive interpretation.*

***Key words:** “restructuring”, speaker’s speech, oral interpretation, simultaneous interpretation, consecutive interpretation.*

Понятие «реструктурирование» имеет важное место как в лингвистике, так и в переводоведении. В узбекском толковом словаре русских синхронных терминов Х.Хамидова и Ш.Хасановой дано термину «реструктурирование» следующее определение: “Реструктурирование – Таржима тилининг нафақат синтактик меъёрлари, балки услубий меъёрларига ҳам жавоб берувчи таржима матнининг юзага келиш босқичи” [1,121]. Точно такое же определение

данному термину дано и в словаре переводоведческих терминов Л.Л.Нелюбина: «Реструктурирование – это стадия порождения текста перевода, отвечающего не только синтаксическим, но и стилистическим нормам языка перевода» [2,180], т.е. это такая стадия перевода, в ходе которой порождается конечное высказывание, отвечающее не только синтаксическим, но и стилистическим нормам текста.

Английское слово «реструктуризация» (*restructuring*) означает перестройку структуры чего-либо. В переводе с латинского «структура» (*structura*) есть расположение, порядок, строение.

Синонимичным термину «реструктурирование» следует считать термин «переводческая трансформация» (от лат. *Transformatio* – преобразование, *transformare* – превращать, преобразовать, переводить), который по словам В.Н.Комиссарова, означает «преобразование, с помощью которого можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода» [3,172].

В теории перевода термин “трансформация” появился благодаря трансформационной грамматике, разработанной в середине XX века, З. Харрисом, а затем развитой Н. Хомским, которые считали, что сложные синтаксические структуры языка можно вывести из базовых форм с помощью трансформационных правил. В переводоведении этот термин последовательно употребляется Я.И.Рецкером, Л.С.Бархударовым, А.Д.Швейцером и другими исследователями, которые подчеркивают важность перестройки синтаксической структуры текста для достижения эквивалентности.

Как отмечает И.С. Алексеева, в XX веке начались попытки классифицировать соответствия в переводе. Одной из первых таких классификаций была предложена Я. И. Рецкером в 1950 году, где он выделяет три категории закономерных соответствий: 1) эквиваленты — однозначные соответствия; 2) аналоги — соответствия, полученные с помощью выбора одного из синонимов; 3) адекватные замены — соответствия, выбранные исходя из целого (художественного, идейного и т. п.) [4,158]. Позднее эта классификация была доработана, и понятие «аналоги» стало известным как варианты соответствия, а адекватные замены начали обозначаться как трансформации.

Н.К.Гарбовский, анализируя труды Л.С. Бархударова, указывает, что Бархударов определял процесс перевода «как определенное вида языковое, точнее, межъязыковое преобразование или трансформацию текста на одном языке в текст на другом языке» [5,6]. Бархударов подчеркивал условность этого преобразования, отмечая, что исходный текст фактически остается неизменным. В действительности, речь идет о соотношении между двумя языковыми единицами: одна является исходной, а вторая создается на ее основе. Таким

образом, переводчик, применяя определенные операции, известные как переводческие трансформации, создает текст на языке В, находящийся в закономерной связи с текстом на языке А.

Согласно Л.С.Бархударову, термин «преобразование» (или «трансформация») следует понимать в том же смысле, как он применяется в лингвистике: как отношение между языковыми единицами, одна из которых создается на базе другой. Следовательно, перевод можно рассматривать как особый вид межъязыковой трансформации, которая осуществляется через совокупность языковых операций.

В этом контексте, по мнению Гарбовского, термин «трансформация» может обозначать три различных аспекта: 1) отношение между языковыми или речевыми единицами сопоставляемых языков; 2) языковые, точнее, межъязыковые операции; 3) процесс перевода в целом [6,362].

Н.К.Гарбовский приводит цитату из книги А.Д.Швейцера, который данное явление называет «переводческой трансформацией». Отмечая определенную метафоричность термина трансформация в теории перевода, Швейцер писал: «На самом деле речь идет об отношении между исходным и конечным языковыми выражениями, о замене в процессе перевода одной формы выражения другой, замене, которую мы образно называем превращением или трансформацией. Таким образом, описываемые ниже операции (переводческие трансформации) являются по существу межъязыковыми операциями "перевыражения" смысла» [7,118]. Иначе говоря, Швейцер также понимает переводческую трансформацию как отношение между исходным речевым произведением и текстом его перевода и как процесс замены одних форм выражения другими, и как межъязыковые операции [6,362].

Пример: *Birleşmiş Milletler'in kuruluşuyla birlikte küresel istikrara, huzura ve adaletle dair beklentiler eniden eşermiş, barış umutları eniden filizlenmişti. Ancak üzümlere görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte etersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor* [8].

Перевод: *С созданием Организации Объединенных Наций вновь возродились ожидания глобальной стабильности, мира и справедливости, надежды на мир вновь окрепли. Однако мы с сожалением видим, что в последние годы Организация Объединенных Наций не справляется с выполнением своей учредительной миссии, постепенно превращаясь в неэффективную, громоздкую и бездействующую структуру.*

Во-первых, нужно обратить внимание на перевод политического термина (словосочетания) *Birleşmiş Milletler* (ВМ), который на русский язык переводится как *Организация Объединенных Наций* (ООН). Дело в том, что в русской

политической терминологии данное словосочетание принято писать как «*Организация Объединенных Наций*» (ООН). А в турецкой речи (или в тексте) данный термин принят как сочетание двух слов «*Birleşmiş*» (*Объединенный*) и «*Milletler*» (*Нации*). Во-вторых, слово *eşermiş*, который на русский язык переводится как *позеленели* в тексте использовано в переносном значении и поэтому синхронист переводит это слово как *возродились*. То, же самое происходит со словом *filizlenmişti*, которое также является метафорическим выражением и переводится как *проросли, пустили ростки*. В переводе данное слово звучит как *окрепли*. Таким образом, переводчик, учитывая характерную для турецкой официальной речи метафоричность, точно передал смысл оригинала. А в русской официально-деловой речи обычно не допускаются такие слова в переносном значении.

И.С.Алексеева пишет, что В.Н.Комиссаров, с одной стороны, толкует трансформацию как преобразование отрезка оригинала в отрезок перевода по определенным правилам, т. е. как процесс, и вместе с тем тут же называет трансформацию «приемом перевода», т. е. признает за ней статус операционной единицы этого процесса и подразделяет эти приемы на лексические (транскрипция, калькирование, лексико-семантические замены: конкретизация, генерализация и модуляция), грамматические (дословный перевод, членение предложений, объединение предложений и грамматические замены) и лексико-грамматические (антонимический перевод, описательный перевод и компенсация) [9,154].

«Затем автор отграничивает от трансформаций «переводческие соответствия», определяя их как «единицы ПЯ, регулярно используемые для перевода данной единицы ИЯ», т. е. заранее известные, для применения которых в переводе не нужно использовать особых приемов, – подчеркивает И.С.Алексеева, – однако тут же автор отмечает, что многие соответствия являются множественными и выбор надлежит делать опять-таки переводчику. Значит, переводчик все-таки применяет некий прием: он совершает выбор. При уточнении диапазона соответствий оказывается, что некоторые из них являются лексическими заменами и «создаются с помощью лексических трансформаций» (!), а иногда и с помощью описательного перевода, который, как мы помним, был отнесен к разряду лексико-грамматических трансформаций. Налицо очевидная классификационная путаница» [9,154-155].

Одной из важных разновидностей переводческой трансформации следовало бы выделить грамматическую трансформацию. Дело в том, что при переводе любое предложение или высказывание подвергается грамматическому изменению, т.е. меняются расположения и позиции слов в предложении. Так, в

словаре Л.Л.Нелюбина грамматической трансформации дано следующее определение: “Грамматическая трансформация – 1. Преобразование структуры предложения в процессе перевода в соответствии с нормами ПЯ. 2. Один из приемов перевода: изменение структуры предложения, словосочетания или слов при сохранении семантической информации. 3. То же, что синтаксическая трансформация. 4. Переводческие приемы и методы, необходимость которых обусловлена грамматическими различиями языка оригинала перевода. К ним относятся замены, переводческие компенсации, перестановка, изменение типа предложения при переводе” [2,39].

Л.Л.Нелюбин пишет, что грамматическим трансформациям – 1. Следует в первую очередь отнести перестройку предложения (изменение его структуры) и всевозможные замены — как синтаксического, так и морфологического порядка. Большое значение имеют также добавления или опущения одного или нескольких слов. Такие виды трансформаций обуславливаются различными причинами как чисто грамматического, так и лексического характера, хотя основную роль играют грамматические факторы, т.е. различия в строе языков. Во многих случаях оба вида трансформации так тесно переплетаются, что трансформация носит лексико-грамматический характер. Грамматические трансформации обусловлены различием в структуре двух языков — языка оригинала и языка перевода. 2. Заключаются в преобразовании структуры предложения в процессе перевода в соответствии с нормами ПЯ. Трансформация может быть полной или частичной, в зависимости от того, изменяется ли структура предложения полностью или частично. Обычно, когда заменяются главные члены предложения, происходит полная трансформация, если же заменяются лишь второстепенные члены — частичная. Кроме замен членов предложения могут заменяться и части речи. Чаще всего это происходит одновременно [2,39-40].

Реструктурирование, в свою очередь, представляет собой один из видов трансформации, при котором происходит перестройка структуры текста. Известный русский переводовед Л.С.Бархударов пишет, что при замене членов предложения слова и группы слов в тексте перевода употребляются в иных синтаксических функциях, чем их соответствия в тексте подлинника – иначе говоря, происходит перестройка («реструктурирование») синтаксической схемы построения предложения. Причины такого рода перестройки могут быть различными. Чаще всего она вызывается необходимостью передачи «коммуникативного членения» предложения [5,198].

Как видно, Л.С.Бархударов в своей работе использовал термин «реструктурирование», который на наш взгляд синонимичен терминам

«реструктурирование» и «реструктури-зация», так как во всех случаях имеется в виду перестройка структуры чего-либо или порождение текста перевода, отвечающего не только синтаксическим, но и стилистическим нормам языка перевода. По словам ученого, в русском предложении порядок слов определяется почти исключительно факторами, связанными с «коммуникативным членением» – «новое», то есть слово или группа слов, несущие впервые сообщаемую информацию, ставятся (в неэмфатической речи) в конце предложения, а «данное» – слово или группа слов, которые несут информацию уже известную (обычно из предшествующего контекста) — в начале предложения [5,198].

Что касается турецкого языка, то в нём порядок слов в предложении определяется, прежде всего, факторами синтаксическими, то есть функцией того или иного слова как члена предложения: подлежащее в подавляющем большинстве случаев предшествует сказуемому, сказуемое обычно стоит в конце предложения как в узбекском языке.

Пример: *Kırk dört gün süren vatan muhaberesi sonrasında Karabağ'da 30 yıllık işgalin sona ermesiyle birlikte Güney Kafkasya'da kalıcı barışa yönelik eşsiz bir fırsat yakalandı. Bir dönem acıyla, işgalle, çatışmalarla anılan bu coğrafyada şimdi barış rüzgârları esiyor. Can Azerbaycan ve Ermenistan'ın bu doğrultuda gösterdikleri samimi çabaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz, süreci sabote etmeye çalışan odaklara fırsat verilmeden müjdeli, güzel ve hayırlı haberleri bir önce almaktır. Türkiye olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizle koordinasyon içinde inşallah kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz [10].*

Перевод: *После 44-дневной отечественной войны, которая положила конец 30-летней оккупации в Карабахе, в Южном Кавказе появилась уникальная возможность для установления устойчивого мира. На этой земле, которая в прошлом ассоциировалась с болью, оккупацией и конфликтами, теперь веют ветры мира. Мы внимательно следим за искренними усилиями дорогого Азербайджана и Армении в этом направлении. Наше желание состоит в том, чтобы, не давая возможности силам, пытающимся сорвать этот процесс, мы могли как можно скорее получить радостные, добрые и благоприятные новости. Как Турция, мы продолжим работать в координации с нашими азербайджанскими братьями для достижения устойчивого мира.*

В переводе адекватно передана суть оригинала, включая основные идеи о завершении 30-летней оккупации и шансах на устойчивый мир на Южном Кавказе. Успешно сохранены выражения вроде «ветры мира», что помогает передать оптимистичный тон. Однако есть и недостатки. К примеру, выражение «Can Azerbaycan» передано как «дорогой Азербайджан», что снижает эмоци-

ональную окраску и братский дух; поэтому его следовало бы перевести как «родной Азербайджан». Кроме того, фраза «inşallah» (выражающая надежду) отсутствует, теряя культурный оттенок оригинала. В целом, в тексте перевода основная мысль передана. Однако, на наш взгляд, утрачены некоторые важные оттенки, которые придавали бы тексту больше экспрессивности.

В своей работе исследователи Найда и Тэйбер (1982) разделяют процесс перевода на три этапа: (1) анализ, в ходе которого поверхностная структура анализируется с точки зрения (а) грамматических отношений и (б) значения слов и сочетаний слов; (2) передача, в ходе которой проанализированный материал переносится в сознании переводчика с языка А на язык Б; и (3) реструктурирование, в ходе которой переданный материал реструктурируется, чтобы сделать конечное сообщение полностью приемлемым на языке-рецепторе [11]. Нас больше интересует 3-пункт, в котором говорится о реструктурировании, так как именно этот термин является ключевым понятием нашей работы. Процесс перевода Найда и Тэйбер можно проиллюстрировали следующей схемой:

В заключении следует отметить, что реструктурирование – это естественное явление в синхронном переводе, так как в процессе любого перевода происходит трансформация текста оригинала, изменяется структура предложений в соответствии с правилами целевого языка. В результате реструктурирования, конечный текст становится понятным и приемлемым для аудитории целевого языка, а также сохраняет свою функциональность в контексте культурных различий. Применение различных трансформаций, таких как синтаксическое, грамматическое или лексико-грамматическое преобразование, помогает справиться с трудностями, которые возникают при переводе с одного языка на другой. Таким образом, реструктурирование является важным элементом не только в теории перевода, но и в практическом синхронном переводе, где каждая деталь текста требует внимательного подхода и соблюдения норм языка перевода для обеспечения точности и ясности в коммуникации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] – Русча синхрон таржима терминларининг ўзбекча изоҳли луғати (тузувчилар: Х.Ҳамидов ва Ш.Ҳасанова). – Т., 2020. – 184 б.
- [2] – Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. “Флинта, Наука”. – М.: 2003. - 320 с.
- [3] – Комиссаров В.Н. Теория перевода. (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. – 273 с.
- [4] – Рецкер Я. И. О закономерных соответствиях при переводе на родной язык // Вопросы теории и методики учебного перевода. — М., 1950. С. 158.
- [5] – Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). – М., «Международные отношения», 1975. – 240 с.
- [6] – Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. – 544 с.
- [7] – Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. - М., 1988. - 215 с.
- [8] – Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. <https://www.youtube.com/live/Yc7RzMQONSY?si=bWgX77Q-ZFZXlizR>
- [9] – Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 352 с.
- [10] - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın Ardından Yaptıkları Konuşma. <https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/155241/kabine-toplantisi-nin-ardindan-yaptiklari-konusma>
- [11] - <https://eprints.uny.ac.id/9241/3/bab%202-07211144039.pdf>